

УДК 008. 294.5

DOI: 10.29039/2413-1695-2025-11-3-93-108

ИНДУИСТСКИЕ СООБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ В МЕЖРЕЛИГИОЗНОМ ДИАЛОГЕ

Грива О. А., Иванова С. В.

***Аннотация:** В статье рассмотрены вопросы, связанные с функционированием индуизма в Крыму. Авторы ставили перед собой задачи определения особенностей религиозной жизни студентов из Индии, обучающихся в вузах Симферополя и Севастополя, а также выявления особенностей жизнедеятельности индуистских сообществ в Крыму, их участия в формировании межрелигиозного диалога в поликонфессиональной среде Крыма. В статье отмечена низкая степень изученности религиозной жизни индуистов на Крымском полуострове, поскольку тема является относительно новой для региона. Авторы опирались на ряд исследований по межрелигиозному диалогу и проблемам социально-психологической адаптации студентов-иностранцев в России. Наибольшую ценность как источник представляло исследование «Индуисты в Крыму», проведенное под руководством авторов в среде студентов из Индии, обучающихся в настоящее время в вузах Симферополя и Севастополя. В ходе исследования «Индуисты в Крыму» применялись методы включенного наблюдения, анкетирования и интервью. Наблюдения за религиозными обрядами и праздниками, проводимыми индуистскими общинами в Крыму, подтвердили, что они играют важную роль в поддержании культурной идентичности и социальной сплоченности объединений, а также способствуют развитию межкультурного диалога и ознакомлению местного населения с индийской культурой. Исследование выявило также и ряд проблем, с которыми сталкиваются индуистские общины в Крыму: недостаточная информированность населения об индуизме, что приводит к стереотипам и предрассудкам, определенные трудности во взаимодействии с органами власти, связанные с получением разрешений на строительство храмов и культурных центров. Полученные данные анкетирования и интервью позволили сделать выводы о том, что индуизм становится важной частью религиозного ландшафта Крыма, играющей особую роль в культурной жизни и формировании ценностных ориентаций населения. Индуистские сообщества в Крыму не только удовлетворяют духовные потребности своих членов, но и способствуют развитию межкультурного и межрелигиозного диалога, благотворительности и социальной ответственности.*

***Ключевые слова:** индуизм, межрелигиозный диалог, индуистские сообщества Крыма, поликонфессиональная среда.*

Актуальность исследования проблем, связанных с влиянием религиозных индуистских сообществ на процесс формирования межрелигиозного диалога на Крымском полуострове, заключается в недостаточной изученности религиозной жизни индуистов в

Крым, влияния жизнедеятельности таких сообществ на межрелигиозный диалог в поликонфессиональном и поликультурном крымском сообществе, а также насущной необходимости решения вопросов, встающих перед вузовскими коллективами Крыма и Севастополя в связи с трудностями адаптации студентов-иностранцев, в частности выходцев из Индии. В качестве актуализирующих данную тему факторов назовем также растущий интерес к индуизму в мире и в России, в частности, а также необходимость выстраивания межрелигиозного диалога в рамках глобальных отношений и, в том числе, изучения особенностей межконфессиональных отношений на Крымском полуострове.

Актуальность обозначенной темы обусловлена и ростом числа студентов из Индии в крымских вузах, и необходимостью определения их роли в складывающемся межрелигиозном диалоге в местном сообществе, а также необходимостью поиска мер для снижения культурного шока у студентов-индуистов и укрепления межрелигиозной толерантности в фокусе на индуистских сообществах Крыма, ранее не являвшихся предметом специального исследования в контексте образовательной миграции. В свете обозначенного важным видится изучение влияния индуизма на повседневные практики студентов, в том числе, их питания, общения, проведения праздников и т.п. В этом же ряду стоит задача изучения роли университетов как площадок для развития межрелигиозного диалога. Данный подход позволяет соединить теоретический анализ с возможностями принятия практических решений для образовательной политики региона.

Цель исследования – выявить особенности функционирования индуистских сообществ в Крыму и определить их участие в формировании межрелигиозного диалога в поликонфессиональной среде Крыма.

В ходе исследования авторы стремились изучить особенности религиозной жизни студентов-индуистов из Индии во взаимодействии с местными конфессиональными сообществами, а также определить роль индуистских сообществ Крыма в поддержании межрелигиозного диалога и их влияние на интеграцию студентов.

Анализируя степень разработанности темы, отметим, что тема практически не разработана в части изученности религиозности студентов-индуистов. При изучении вопросов социально-психологической адаптации студентов-иностранцев в России мы опирались на целый ряд исследований, проведенных российскими учеными в последние годы. Это публикации и диссертации таких авторов, как Л.В. Павлюк [1], В.М. Киселева [2], Л.В. Бортникова [3], Л.В. Лазарева [4], С.В. Фролова [5] и др.

В целом, отметим высокую степень разработанности в российской науке вопросов, связанных с различными сторонами проблем миграции и в меньшей степени изученность вопросов образовательной миграции. Среди отечественных ученых, исследующих миграционные процессы, вопросами социальной адаптации переселенцев занимается Е.А. Назарова, психологической – А.Г. Асмолов, иными проблемами адаптации – Н.М. Лебедева, З.И. Левин, Г.С. Витковская и другие.

Важной группой источников стали работы отечественных и зарубежных религиоведов о сущности и особенностях межрелигиозного диалога: С.С. Хоружего [6], Е.С. Элбакян [7], С.В. Мельника [8; 14].

Наиболее ценным источником для данной статьи стали результаты исследования религиозной жизни студентов-индуистов, проведенного в рамках учебной дисциплины «Проектное обучение» на кафедре религиоведения и философии культуры Института «Таврическая академия» Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского в 2025 году. Эмпирическая база исследования включает интервью со студентами-индуистами разных возрастных категорий, наблюдение за богослужениями и праздниками, которые были проведены индуистскими общинами в Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского, а также анкетирование студентов-индуистов и местного населения для понимания особенностей межрелигиозного диалога между ними.

История индуизма в Крыму – это относительно новая и малоизученная тема, в отличие от истории других религий, таких как христианство, ислам, иудаизм, караимизм, которые имеют глубокие исторические корни в регионе. Индуизм никогда не был традиционной религией для Крыма, его распространение на полуострове началось в основном в постсоветский период. Но первые ростки индуистской культуры в Крыму можно отнести к концу 1980-х – началу 1990-х годов, периоду перестройки и последующего распада Советского Союза – времени духовных поисков, роста интереса к различным религиозным и философским учениям и практикам [9].

После распада СССР и открытия границ в Крым стали проникать различные религиозные и духовные течения, включая индуизм. Основную роль в распространении индуизма сыграли различные миссионерские организации, в основном связанные с Международным обществом сознания Кришны (МОСК, ИСККОН), а также другие неортодоксальные течения индуизма, такие как Брахма-Кумарис, Сатъя Саи Баба и Сахаджа-йога. Помимо кришнаитов, в Крыму появились и шиваисты, которые почитают бога Шиву как Верховное начало Вселенной.

Впоследствии возникли небольшие общины, состоящие из местных жителей, преимущественно в культурологическом плане увлеченных индуистской философией и практиками. Эти общины, как правило, были разрозненными и не имели централизованной структуры. Наиболее ранними организациями данного толка стали «Крымское общество сознания Кришны» г. Евпатории и «Крымское общество сознания Кришны» г. Симферополя, появившиеся в 1995 году.

В начале 2000-х годов индуистские общины на полуострове продолжали расширяться. Последователи Кришны активно вели свою деятельность, в том числе на улицах крымских городов. После присоединения Крыма к России в 2014 году данные организации должны были перерегистрироваться в соответствии с российским законодательством.

На деятельность религиозных организаций, в том числе индуистских, стали распространяться ограничения, предусмотренные российским законодательством (например, закон о миссионерской деятельности) [10]. По нашим сведениям, в настоящее время в Крыму существуют 7 религиозных центров последователей МОСК, хотя официальную регистрацию на данный момент имеет одно объединение: местная религиозная организация «Крымское общество сознания Кришны» г. Симферополя.

поля. Основным типом внешнего миссионерства у последователей Кришны является такой, как практика Харинама-санкиртана – воспевание мантр «Харе Кришна, Харе Рама» на улицах городов.

Данные о точном количестве индуистов в Крыму после 2014 года ограничены. Однако даже по оценкам специалистов, число последователей индуизма среди местного населения остается небольшим. Мы пришли к выводу, что количество последователей индуизма на полуострове в последние годы существенно увеличилось в связи с притоком в крымские вузы студентов из Индии. Основными центрами индуистской активности в настоящее время являются Симферополь, Севастополь и Ялта.

Структура и организация индуистских сообществ представляют собой развивающуюся систему, отражающую разнообразие течений и направлений индуизма, представленных на полуострове. Индуистские общины в Крыму отличаются большой автономностью, что обусловлено историческими особенностями формирования и распространения индуизма в регионе.

Основным структурным элементом индуистского сообщества в Крыму является религиозная группа или община, объединяющая последователей определенного течения или направления индуизма. Каждая община имеет свою организационную структуру, которая может варьировать в зависимости от численности, традиций и целей деятельности на полуострове.

Чаще всего во главе общины стоит лидер или руководитель, который отвечает за духовное руководство, организацию богослужений и других религиозных мероприятий. Лидер может быть как выборным, так и назначенным вышестоящей организацией. В общинах ИСККОН лидером обычно является опытный последователь, имеющий духовное посвящение от гуру и пользующийся авторитетом среди членов общины [11]. Как указывает Т.В. Дорофеева, руководство МОСК не скрывает, что вся организация строится на строгой системе иерархии, в основе которой лежит учение о полном посвящении себя Кришне и гуру [9, с. 17].

Помимо лидера, в общине могут быть и другие должностные лица, отвечающие за различные направления деятельности, такие как финансовое управление, организация культурных мероприятий, дела милосердия, образовательная работа и взаимодействие с общественностью.

Важным элементом структуры индуистской общины является совет общины или собрание членов, которое принимает решение по наиболее важным вопросам, касающимся деятельности общины, таким как утверждение бюджета, планирование мероприятий и избрание руководящих органов. Во многих общинах решения обычно принимаются коллегиально, на основе обсуждения и согласования различных точек зрения.

Организация индуистской общины в Крыму во многом зависит от ее религиозной ориентации. Общины ИСККОН, как правило, имеют более строгую иерархическую структуру, с четким подчинением центральному руководству и строгим соблюдением религиозных правил и предписаний [12].

Общины шиваистов и последователей Сатья Саи Бабы, напротив, отличаются большей автономией, с меньшим акцентом на формальных структурах и большей ориентацией на личный духовный опыт и самореализацию.

Финансирование индуистских общин в Крыму осуществляется за счет добровольных пожертвований членов общины, а также за счет доходов от проведения культурных мероприятий, реализации религиозной литературы и атрибутики. Некоторые общины получают финансовую поддержку от международных религиозных организаций или благотворительных фондов.

Индуистские общины в Крыму взаимодействуют между собой, участвуя в совместных мероприятиях и обмениваясь опытом. Они также поддерживают связи с другими религиозными и культурными организациями в Крыму, способствуя развитию межрелигиозного и межкультурного диалога.

Следует отметить, что представители индуизма в Крыму принимают участие в межрелигиозных круглых столах, организованных межконфессиональным советом и религиозными организациями, такими как Крымская Митрополия (РПЦ) и Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК), значительно реже, чем представители традиционных для Крыма религий, хотя на этих встречах обсуждаются вопросы, важные и для них, касающиеся свободы совести и вероисповедания, нравственных ценностей и социальной ответственности. Подобная ситуация, видимо, в первую очередь связана с малой интеграцией индуистских религиозных объединений в религиозную жизнь на полуострове.

В преддверии религиозных праздников, таких как Курбан-байрам у мусульман или Рождество у христиан, индуистские общины Крыма иногда присоединяются к благотворительным акциям, организованным другими религиозными организациями. Например, они собирают и передают продукты питания, одежду и другие необходимые вещи нуждающимся семьям.

Индийские сообщества в Крыму активно участвуют в Днях культуры, организуемых разными культурными организациями. На этих мероприятиях они представляют индийскую культуру, демонстрируют традиционную одежду, музыку, танцы и угощают желающих блюдами индийской кухни.

В некоторых случаях индуистские общины сотрудничают с другими религиозными организациями в образовательной сфере. Например, они могут проводить совместные лекции и семинары для студентов и школьников, посвященные вопросам межрелигиозного диалога и толерантности.

Взаимодействие с органами власти является важным аспектом деятельности индуистского сообщества Крыма. После 2014 года индуистские общины адаптировались к российскому законодательству и выстраивали отношения с властями и населением Крыма и Севастополя в рамках нового законодательства, о чем мы уже приводили информацию в статье «Трансформации миссионерской деятельности новых религиозных движений: способы и принципы законности» [13].

Представители индуистских общин участвуют в работе консультативных советов по делам национальностей и религий при органах власти. Это позволяет им выражать свою позицию по вопросам, касающимся религиозной свободы и прав верующих.

Индуистские общины Крыма поддерживают связи с индуистскими организациями в России, Индии и в других странах. Это способствует получению ими поддержки, обмену

опытом и участию в международных проектах. Индуистские общины Крыма стремятся к популяризации индийской культуры и философии в крымском обществе.

ИСККОН в Крыму получает поддержку от ИСККОН России и Индии в виде финансовых ресурсов и методических материалов, а также в виде приезда религиозных деятелей и учителей религии. Индуистские общины Крыма организуют паломнические поездки в Индию и другие священные места для индуистов. Это позволяет им приобщаться к мировой индуистской культуре.

ИСККОН в Крыму регулярно организует фестивали, на которых демонстрируются традиционные танцы, музыка, кухня и элементы индийской культуры. Эти фестивали привлекают внимание большого количества людей и способствуют укреплению культурных связей между Крымом и Индией.

Кроме того, индуистские общины проводят занятия по йоге и медитации, направленные на улучшение физического и психического здоровья, а также на знакомство с основами индийской философии. Также, индуистские общины издают и распространяют книги, журналы и другие материалы, посвященные индуизму и индийской культуре, например, «Духовный Учитель и Ученик» А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, «Наука самоосознания» [11; 12].

Взаимодействие индуистской общины Крыма с внешним миром в настоящее время – это процесс, включающий в себя сотрудничество по различным административным вопросам и, в меньшей мере, межрелигиозный диалог.

Тема межрелигиозного диалога сегодня как в религиозной, так и в других сферах продолжает набирать популярность, поскольку мы живем в переломную эпоху, в которой в значительной степени меняются ценностные приоритеты, во всяком случае, иначе расставляются многие акценты.

Для начала отметим, что в понятие «диалог» в данной работе мы будем вкладывать значение коммуникации, беседы, разговора, и вообще – общения, обмена высказываниями между двумя и более людьми. Этот термин за многовековую историю существования приобрел разные коннотации: от отрицательных до сугубо положительных. В последнее столетие тема диалога приобрела значительную популярность и востребованность. В частности, в плоскости диалога культур и религий развивается философия диалога, плодотворно представленная в трудах М. Бубера, М. Бахтина и др.

В последнее время понятию «диалог» придаются дополнительные смыслы, в зависимости от взглядов тех или иных исследователей. По мнению некоторых специалистов, чтобы контакт между верующими стал «диалогом», он должен основываться на определенных принципах: взаимном уважении, открытости, умении слушать, доброжелательности и отказе от попыток обратить собеседника в свою веру [14, с. 8].

Подчеркнем, что наиболее общая тенденция в понимании термина «диалог» состоит в том, что он приобрел позитивное значение. Специалисты, как правило, указывают на то, что межрелигиозный диалог, означая различные формы коммуникаций между верующими, в то же время, носит позитивный и созидательный характер.

Говоря о диалоге религий, надо иметь в виду не диалог абстрактных, идеальных учений, а взаимодействие последователей этих религий между собой [8, с.11]. В контексте межрелигиозных отношений подразумевается принцип равенства людей перед Богом и Законом. Однако и такое равенство подразумевает определенные цивилизационные вызовы и приоритеты. Данный подход отразился в последние годы, в том числе, и во введении в программы всех вузов Российской Федерации двух учебных предметов: «Основы Российской государственности» (с 2023 года) и «История религий России» (с 2024 года).

Большинство ученых и западного, и восточного мира, признает, что духовным стержнем цивилизаций являются религии. Исходя из этого, межрелигиозный диалог необходим и не только в социально-политическом ключе, но и в содержательном плане.

Анализируя роль индуистов в межрелигиозном диалоге в Крыму, отметим, что большинству крымчан, как правило, в большей степени известны кришнаиты, в значительно меньшей – представители других индуистских направлений. Но как показало наше исследование, в настоящее время на Крымском полуострове проживают представители значительного количества различных направлений индуизма. Последние годы количество студентов из Индии, обучающихся в крымских университетах (наибольшее количество их учится в КФУ имени В.И. Вернадского, а также в Севастопольском государственном университете) одновременно может достигать нескольких тысяч человек. Большинство из них является людьми религиозными. Поэтому вопросы об изучении индуистского религиозного фактора в межрелигиозном диалоге в Крыму, а также в процессе социально-психологической адаптации студентов из Индии, являются в настоящее время немаловажными.

Студентами-религиоведами, обучающимися в Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского, в ходе изучения учебной дисциплины «Проектное обучение» было проведено эмпирическое исследование, в которое входили два анкетирования, и интервьюирование студентов-индуистов. Обе анкеты носили название «Hindus in Crimea» (Индуисты в Крыму), по полу и возрасту для полной анонимности они не были дифференцированы. Первая анкета была посвящена изучению религиозности среди студентов-индуистов, течений индуизма, к которым они принадлежат и их отношению к представителям других религий, которые проживают на полуострове. На ее вопросы ответили 78 человек, проживающие и обучающиеся на территории городов Симферополь и Севастополь.

Вторая анкета отражала изучение отношения среди местного крымского населения к студентам иностранцам, и их осведомленность об индуизме.

В анкету для студентов-индуистов входили 6 вопросов об их религии.

Какое течение индуизма вы исповедуете ?

76 ответов

Из ответов на 1-й вопрос можно сделать вывод о том, что 56,6% опрошенных исповедуют шиваизм, 22,4% вишнуизм, 6,6% шактизм, 1,3% кришнаизм, 1,3% являются адептами Гаруды (царя птиц), 1,3% являются поклонниками Ханумана и небольшое представительство по другим направлениям. Т.е. 90% респондентов обнаруживают себя последователями тех или иных направлений индуизма.

Насколько важна религия в вашей жизни?

78 ответов

Вопрос 2 выявляет религиозность студентов: 56,4% ответили, что религия очень важна в их жизни, 24,4% считают, что религия важна в их жизни, 10,3% решили, что религия умеренна в их жизни, 5,1% показали, что религия вообще для них не важна. Т.е., для 95% респондентов религиозная составляющая в большей или меньшей степени является важным аспектом их жизни.

Есть ли у вас возможность исповедовать свою религию в Крыму?

77 ответов

На 3-й вопрос о возможности у студентов исповедовать свою религию на полуострове, 62,3% ответили положительно, 22,1% ответили, что возможность есть, но не в полной мере, 13% ответили, что такой возможности у них нет.

На 4-й вопрос о том какую поддержку или помощь они хотели бы получить от университета принимающей страны, чтобы облегчить их адаптацию в стране и месте учебы, студенты ответили, что им необходимы: помощь в организации мероприятий и культурных праздников, консультация по вопросам адаптации и интеграции, создание сообществ индийских студентов, а также студенты просят о строительстве небольшого храма для отправления религиозного культа и молитв.

На 5-й вопрос о том, есть ли у них возможность проводить свои праздники и религиозные практики в Крыму, 67,9% ответили, что да, такая возможность у них есть.

На 6-й вопрос о том, хотели бы они узнать о религиях, распространенных в Крыму, 70,5% ответили, что хотели бы узнать о религиях Крыма, а 29,5%, что нет.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенты-индуисты в значительной степени открыты и готовы к межрелигиозному диалогу и взаимодействию с местным населением. На полуострове им живется вполне комфортно, но не хватает поддержки со стороны местного населения и администрации вузов Крыма и Севастополя в их адаптации.

Вторая анкета была адаптирована для местного населения и являлась дополнением к первой анкете. В ней мы хотели узнать, как местное население относится к студентам-иностранцам, в частности к индуистам, а также об их осведомленности об индуизме в целом. В анкетировании участвовало 55 человек по городу Севастополь и Симферополь, анкета включает в себя 7 вопросов. В том числе такие:

Насколько часто Вы встречаетесь с представителями индуистской культуры или религии в повседневной жизни?

55 ответов

Насколько Вы согласны с утверждением: "Индуисты - это мирная и толерантная группа людей"?

55 ответов

Как Вы считаете, важно ли в современном обществе развитие межрелигиозного диалога?

54 ответа

По результатам второй анкеты делаем выводы о том, что крымчане встречают в своей повседневной жизни индусов в большинстве своем иногда – 32,1%, еще почти 30% встречают их часто и очень часто, редко 20% и никогда 18,2%. Т. е. большая часть из опрошенных симферопольцев и севастопольцев обычно встречает студентов из Индии на улицах и в парках своих городов. На вопрос об имеющемся опыте общения с индустами большинство показало, что такого опыта у них не было и для большинства основным барьером являлось незнание языка.

На вопрос о том, что является наиболее характерным для индуистской культуры с точки зрения опрошенных, в большинстве своем они выбрали ритуалы и обряды – 60%, йогу и медитацию – 50,9%, что говорит о том, что крымчане придают большое значение религиозным аспектам индийской культуры.

На вопрос о том, какие первые ассоциации возникают у опрашиваемых при упоминании слова «индуизм» были получены ответы, говорящие о том, что индуисты ассоциируются у крымчан со специями, религией и молитвой, что также подтверждает значимость религиозных аспектов индуистской культуры для крымчан. Массовость ответов о специях, танцах и песнях скорее говорит о наличии стереотипов по поводу индийской культуры.

На вопрос, касающийся отношения к индуистам, в частности на утверждение «Индуисты – это мирная и толерантная группа людей?», ответы распределились следующим образом:

- Полностью согласен 16,4%
- Скорее согласен 34,5%
- Нейтрально 47,3 %
- Скорее не согласен 0 %
- Полностью не согласен 1,8%

Т.е. почти все опрошенные крымчане (98,2%) считают индуистов мирной и толерантной группой людей, а учитывая то большое значение, которое опрашиваемые придали религиозным аспектам индийской культуры, можно сделать вывод о положительном отношении крымчан к индуизму и его проявлениям в виде молитв, медитаций, занятий йогой.

Большое значение респонденты придают и межрелигиозному диалогу: большинство опрошенных (83,1%) назвали его развитие важным в современном обществе.

На последний седьмой вопрос, который звучит так: «Что, на Ваш взгляд, необходимо для улучшения взаимопонимания и сотрудничества между представителями разных религий, в том числе и индуизма?», люди были единогласны в том, что каждый человек вне зависимости от своей религии должен быть толерантен к другим религиям, уважать всех и проявлять хотя бы немного уважения к собеседнику. В целом, респонденты показали открытость к взаимодействию с представителями других религий.

Выводы

Наше исследование позволило выявить ряд ключевых особенностей и тенденций, характеризующих активно развивающееся в Крыму и Севастополе индуистское религиозное сообщество. Исследование показало, что индуизм в Крыму представлен несколькими направлениями. Наиболее значимые группы – это шиваисты, вишнуисты,

шактисты, последователи Международного общества сознания Кришны (ИСККОН) и приверженцы учения Сатъя Саи Бабы. Каждая из этих групп обладает своей организационной структурой, традициями и религиозными практиками, что свидетельствует о разнообразии и внутренней неоднородности индуистского сообщества на полуострове. Также добавим, что религиозная жизнь индуистских общин в Крыму, сформировавшись в постсоветский период под влиянием международных религиозных течений, характеризуется синкретизмом, адаптацией к местным социокультурным условиям и сложной динамикой идентичности, обусловленной политическими и социальными изменениями в регионе.

Наблюдения за религиозными обрядами и праздниками, проводимыми индуистскими общинами в Крыму, подтвердили, что они играют важную роль в поддержании культурной идентичности и социальной сплоченности объединений. Празднования Дивали, Холи, Ратха-ятры и других индуистских праздников не только укрепляют религиозные убеждения, но и способствуют развитию межкультурного диалога и ознакомлению местного населения с индийской культурой.

Вместе с тем, исследование выявило и ряд проблем, с которыми сталкиваются индуистские общины в Крыму. К ним относятся: недостаточная информированность населения об индуизме, что приводит к стереотипам и предрассудкам, определенные трудности во взаимодействии с органами власти, связанные с получением разрешений на строительство храмов и культурных центров. Наше предположение о том, что есть некоторые трудности в социально-психологической адаптации студентов из Индии, частично подтверждается тем, что 13% опрошенных показали, что у них нет возможности исповедовать свою религию на полуострове, а 22,1% ответили, что возможность есть, но не в полной мере. По результатам интервью ясно, что это связано в первую очередь с отсутствием помещений и мест для молитвы и отправления своего религиозного культа.

Полученные данные анкетирования позволяют сделать вывод о том, что индуизм становится важной частью религиозного ландшафта Крыма, играющей особую роль в культурной жизни и формировании ценностных ориентаций населения. Учитывая, что в настоящее время одновременное пребывание студентов из Индии может достигать значительных цифр, факт того, что 90% респондентов обнаружили себя последователями тех или иных направлений индуизма, становится немаловажным для понимания особенностей религиозной картины на полуострове. Тем более что для 95% опрошенных религиозная составляющая является важным аспектом их жизни.

Индуистские сообщества в Крыму не только удовлетворяют духовные потребности своих членов, но и способствуют развитию межкультурного и межрелигиозного диалога, благотворительности и социальной ответственности. Отметим, что индуистское сообщество в Крыму и Севастополе стремится к мирному сосуществованию с местными культурами и религиями, сохранению своей идентичности и внесению позитивного вклада в жизнь крымского общества. А местное население относится к индуистам на полуострове вполне позитивно, заинтересованно и толерантно.

Дальнейшее изучение индуизма в Крыму, его истории, культуры и взаимодействия с другими религиозными общинами представляет собой важную задачу, имеющую как научное, так и практическое значение для укрепления мира и согласия в многоконфессиональном обществе.

Список литературы

1. Павлюк Л.В. Международные проблемы академической адаптации иностранных студентов // Вестник педагогических наук. 2022. №3. С. 63–68.
2. Киселева В.М. Проблемы адаптации иностранных студентов в российских вузах (на примере Пермского государственного национального исследовательского университета) // Социокультурная адаптация иностранных студентов в российских вузах: проблемы, решения, лучшие практики: сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции (8–9 декабря 2021 г.) / Пермский государственный национальный исследовательский университет. Пермь, 2022 С. 27–31. URL: <http://www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/Sociokulturnaya-adaptaciya-inostrannyh-studentov-v-rossijskih-vuzah.pdf>.
3. Бортникова Л.В., Наговицын Р.С. Роль студента тьютора в адаптации иностранных студентов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2023. №7 (221). С. 49–51. URL: <https://doi.org/10.34835/issn.2308-1961.2023.07>
4. Лазарева Л.В. Неформальные объединения иностранных студентов российских вузов как фактор их социальной адаптации // Актуальные проблемы лингвистики, перевода и педагогики. 2019. №1 (6). С. 54–58.
5. Фролова С.В. Социально-психологическая концепция приверженности личности стране: дис. ... д-ра психол. наук. Саратов, 2020. 504 с.
6. Хоружий С.С. Диалог религий: исторический опыт и принципиальные основания // Христианство и ислам в контексте современной культуры: Межрелигиозный диалог в России и на Ближнем Востоке. СПб.; Бейрут: ФКИЦ «Эйдос», 2009. С. 160–172.
7. Элбакян Е.С. Глобализация в эпоху религии, религия в эпоху глобализации // Религиоведение. № 3 (2013). С. 149–163.
8. Мельник С.В. Православие и хасидизм хабад: личностная модель межрелигиозного диалога. Монография / РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. Философии. Отв. ред. Хлебников Г.В. М., 2017. 250 с.
9. Дорофеева Т.В. Основные подходы к исследованию международного общества сознания Кришны (МОСК) в России // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2015. №4. С. 110–123.
10. Заволокин А. Шива-пурана / пер. А. Заволокина. СПб., 2021. 544 с.
11. Бхактиведанта Свами Прабхупада А.Ч. Духовный учитель и ученик. М.: Местная религиозная организация Общество вайшнавов «Бхактиведанта»: Бхактиведанта Бук Траст, 2016. 640 с.
12. Бхактиведанта Свами Прабхупада А.Ч. Наука самоосознания. Пер. с англ. – М.: Местная религиозная организация Общество вайшнавов «Бхактиведанта»: Бхактиведанта Бук Траст, 2022. 496 с.

13. Грива О.А. Трансформации миссионерской деятельности новых религиозных движений: способы и принципы законности // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. 2024. Т. 10. № 3. С. 132–145.

14. Мельник С.В. Межрелигиозный диалог: типологизация, методология, формы реализации : монография. РАН. ИНИОН. Отд. философии ; отв. ред. Хлебников Г.В. – Москва, 2022 398 с.

Сведения об авторах

Грива Ольга Анатольевна – доктор филос. наук, профессор, заведующая кафедры религиоведения и философии культуры, г.Симферополь, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского.

E-mail: ogriva@yandex.ru

Иванова Снежана Валентиновна – обучающаяся третьего курса направления подготовки «Религиоведение», г.Симферополь, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского.

Griva O. A., Ivanova S. V.

HINDU COMMUNITIES OF THE REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL IN INTERRELIGIOUS DIALOGUE

Abstract: *The article examines issues related to the functioning of Hinduism in Crimea. The authors set themselves the task of determining the features of the religious life of students from India studying at universities in Simferopol and Sevastopol, as well as identifying the features of the life of Hindu communities in Crimea, their participation in the formation of interreligious dialogue in the multi-confessional environment of Crimea. The article notes the low level of study of the religious life of Hindus on the Crimean peninsula, since the topic is new to the region. The authors relied on a number of studies on interreligious dialogue and problems of socio-psychological adaptation of foreign students in Russia. The most valuable source was the study «Hindus in Crimea», conducted under the supervision of the authors among students from India currently studying at universities in Simferopol and Sevastopol. During the study «Hindus in Crimea», the methods of participant observation, questionnaires and interviews were used. Observations of religious rites and holidays held by Hindu communities in Crimea confirmed that they play an important role in maintaining cultural identity and social cohesion of associations, and also contribute to the development of intercultural dialogue and familiarization of the local population with Indian culture. The study also revealed a number of problems faced by Hindu communities in Crimea: insufficient awareness of the population about Hinduism, which leads to stereotypes and prejudices, certain difficulties in interaction with authorities related to obtaining permits for the construction of temples and cultural centers. The obtained data from the questionnaires and interviews allowed us to conclude that Hinduism is becoming*

an important part of the religious landscape of Crimea, playing a special role in the cultural life and formation of the value orientations of the population. Hindu communities in Crimea not only satisfy the spiritual needs of their members, but also contribute to the development of intercultural and interreligious dialogue, charity and social responsibility.

Keywords: *Hinduism, interreligious dialogue, Hindu communities of Crimea, multi-confessional environment.*

References

1. Pavlyuk L.V. Mezhdunarodnyye problemy akademicheskoy adaptatsii inostrannykh studentov [International problems of academic adaptation of foreign students]. Vestnik pedagogicheskikh nauk [Pedagogical Sciences Bulletin]. 2022. No. 3. pp. 63-68.

2. Neklyudova V.V. Vladeniye russkim yazykom kak usloviye adaptatsii inostrannykh studentov (na primere studentov Permskoy GSKhA) [Russian language proficiency as a condition for adaptation of foreign students (case study of Perm Agricultural Academy students)]. Yazykovaya tolerantnost' kak faktor effektivnosti yazykovoy politiki: sb. nauch. tr. [Linguistic Tolerance as a Factor of Effective Language Policy: collection of scientific works]. Perm: Prikamsky Social Institute, 2015. pp. 241-246. <http://www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/Sociokulturnaya-adaptaciya-inostrannyh-studentov-v-rossijskih-vuzah.pdf>.

3. Bortnikova L.V., Nagovitsyn R.S. Rol' studenta tyutora v adaptatsii inostrannykh studentov [The role of student tutors in adaptation of foreign students]. Uchenyye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta [Scientific Notes of P.F. Lesgaft University]. 2023. No. 7 (221). pp. 49-51. <https://doi.org/10.34835/issn.2308-1961.2023.07>

4. Lazareva L.V. Neformal'nyye ob»yedeneniya inostrannykh studentov rossiyskikh vuzov kak faktor ikh sotsial'noy adaptatsii [Informal associations of foreign students at Russian universities as a factor of their social adaptation]. Aktual'nyye problemy lingvistiki, perevodovedeniya i pedagogiki [Current Problems of Linguistics, Translation Studies and Pedagogy]. 2019. No. 1 (6). pp. 54-58.

5. Frolova S.V. Sotsial'no-psikhologicheskaya kontseptsiya priverzhennosti lichnosti strane [Socio-psychological concept of personal commitment to a country. Dr. psychol. sci. diss.]. Saratov, 2020. 504 p.

6. Khoruzhy S.S. Dialog religiy: istoricheskiy opyt i printsipial'nyye osnovaniya [Dialogue of religions: historical experience and fundamental principles]. Khristianstvo i islam v kontekste sovremennoy kul'tury: Mezhrefigioznyy dialog v Rossii i na Blizhnem Vostoke [Christianity and Islam in the Context of Contemporary Culture: Interreligious Dialogue in Russia and the Middle East]. Saint Petersburg; Beirut: FKITS «Eydos», 2009. pp. 160-172.

7. Elbakyan E.S. Globalizatsiya v epokhu religii, religiya v epokhu globalizatsii [Globalization in the era of religion, religion in the era of globalization]. Religiovedenie [Religious Studies]. 2013. No. 3. pp. 149-163.

8. Melnik S.V. Pravoslaviye i khasidizm khabad: Lichnostnaya model' mezhreligioznogo dialoga [Orthodoxy and Chabad Hasidism: Personal model of interreligious dialogue]. Moscow: RAN. INION, 2017. 250 p.
9. Dorofeyeva T.V. Osnovnyye podkhody k issledovaniyu mezhdunarodnogo obshchestva soznaniya Krishny (ISKCON) v Rossii [Main approaches to studying the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) in Russia]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7. Filosofiya [Moscow University Bulletin. Series 7. Philosophy]. 2015. №4. pp.110-123.
10. Shiva-purana / transl. by A. Zavolokin. Saint Petersburg, 2021. 544 p.
11. Bhaktivedanta Swami Prabhupada A.Ch. Dukhovnyy uchitel' i uchenik [Spiritual teacher and disciple]. Moscow: Bhaktivedanta Book Trust, 2016. 640 p.
12. Bhaktivedanta Swami Prabhupada A.Ch. Nauka samosoznaniya [Science of self-realization]. Moscow: Bhaktivedanta Book Trust, 2022. 496 p.
13. Griva O.A. Transformatsii missionerskoy deyatel'nosti novykh religioznykh dvizheniy: sposoby i printsipy zakonnosti [Transformations of missionary activities of new religious movements: methods and principles of legality]. Uchenyye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Filosofiya. Politologiya. Kul'turologiya [Scientific Notes of V.I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political Science. Cultural Studies]. 2024. Vol. 10. No. 3. pp. 132-145.
14. Melnik S.V. Mezhreligioznyy dialog: tipologizatsiya, metodologiya, formy realizatsii [Interreligious dialogue: typology, methodology, forms of implementation: monograph]. RAN. INION. Otd. filosofii [Russian Academy of Sciences. INION. Department of Philosophy]; ed. by G.V. Khlebnikov. Moscow, 2022. 398 p.

Griva Olga Anatolyevna – Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of the Department of Religious Studies and Philosophy of Culture, Simferopol, Crimean Federal V. I. Vernadskiy University.

E-mail: ogriva@yandex.ru

Ivanova Snezhanna Valentinovna – third-year student of the Religious Studies program, Simferopol, Crimean Federal V. I. Vernadskiy University.